

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

"O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, NA REGIÃO NORDESTE, COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: AVALIAÇÃO

Produto 1: ANÁLISES SOBRE A EXECUÇÃO DO PDDE NA REGIÃO NORDESTE (URBANO E CAMPO)

RELATÓRIO DESCRITIVO E ANALÍTICO EXECUÇÃO DO PDDE NO NE E O DESEMPENHO GERENCIAL DAS ESCOLAS

SUBPRODUTO 1.1

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPEAQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Autores

Ítalo Fittipaldi – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-2314-4413>

Adriana Valéria Santos Diniz – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Cletiane Medeiros Costa de Araújo – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8615-0979>

José Lucas Batista dos Santos – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-6891-4026>

Luciélio Marinho da Costa – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-5872-4349>

Magna França – *Universidade Federal do Rio Grande do Norte*

<https://orcid.org/0000-0002-4756-0991>

Magnólia Margarida dos Santos Moraes – *Universidade Federal do Rio Grande do Norte*

<https://orcid.org/0000-0002-7404-997X>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (Brasil). **Relatório Técnico Final:** Relatório descritivo e analítico da execução do PDDE na região Nordeste e o desempenho gerencial das escolas. João Pessoa-PB, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7573069>

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M665

Ministério da Educação (Brasil).
Relatório Técnico Final: Relatório descritivo e analítico da execução do PDDE na região Nordeste e o desempenho gerencial das escolas. / Ministério da Educação; Coord. Adriana Valéria Santos Diniz; Ítalo Fittipaldi. – João Pessoa-PB, 2022.
59 f. : il. color.

Produto 1: Análises sobre a execução do PDDE na região Nordeste (urbano e campo).

1. Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 2. Desempenho Gerencial. 3. IdeGES-PDDE. I. Adriana Valéria Santos Diniz. II. Ítalo Fittipaldi. III. Título.

Relatório Técnico Final

Sumário

1. Introdução.....	6
2. Descrição do subproduto.....	7
3. Metodologia.....	7
4. Resultados e discussões.....	10
5. Considerações finais.....	32
6. Referências Bibliográficas.....	33
7. Anexo I	35
8. Anexo II.....	52
9. Anexo III.....	58

RELATÓRIO DESCRITIVO E ANALÍTICO DA EXECUÇÃO DO PDDE NA REGIÃO NORDESTE E O DESEMPENHO GERENCIAL DAS ESCOLAS.

1. Introdução

Uma das dimensões analíticas no estudo das políticas públicas consiste no mapeamento da execução e desempenho gerencial dos recursos empregados na *policy* em observação. Este mapeamento da aplicação dos recursos nas ações governamentais atende ao princípio de *accountability*, ao caracterizar-se como uma prestação de contas aos contribuintes que são os financiadores das políticas, bem como um importante instrumento de aferição do padrão gerencial dos recursos públicos ao fornecer subsídios informacionais para ajustes e/ou redefinição da política pública em execução. (PINHEIRO, 2020; HOWLETT *et. al.*, 2013)

A questão de análise que norteia o subproduto em questão passa pela seguinte reflexão: *Os repasses de recursos do PDDE contribuíram (ou não) para a elevação do desempenho gerencial da escola proporcionando uma gestão eficiente e eficaz em face da melhoria do índice de gestão descentralizada do PDDE (IdeGES-PDDE)?*

O IdeGES é considerado uma importante ferramenta de parâmetro da gestão do PDDE¹ nas escolas, uma vez que considera os três pilares gerenciais, a saber: adesão, execução e prestação de contas. Portanto, é de suma importância buscar identificar conexões entre a evolução dos repasses financeiros e do índice de gestão. Para tanto, a análise descritiva sobre a execução dos repasses financeiros do PDDE para as escolas na Região Nordeste, aqui apresentada, teve como objetos de análise: a) a evolução dos repasses dos recursos por UF, b) o padrão performático do Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE (IdeGES-PDDE) e c) a percepção dos atores-chave sobre a gestão do Programa. A amplitude temporal dos dados quantitativos (disponibilizados pelo FNDE) corresponde ao período de 2014 a 2021. Por sua vez, os dados qualitativos foram construídos a partir de questionário e entrevista semiestruturada realizados com atores-chave² ao longo do ano de 2022.

¹ Haja vista que o IdeGES mensura o desempenho gerencial.

² Na seção Metodologia serão descritos de maneira mais consistente os atores-chave.

Este relatório está dividido em quatro seções, além desta introdução. Na segunda seção, apresenta-se a descrição do produto destacando o objetivo e a justificativa. Na sequência, são expostos os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa, sendo a seção seguinte constituída dos resultados e discussões advindas dos dados apresentados. Por fim, na última seção são apresentadas as considerações finais da avaliação do processo de execução do PDDE na região Nordeste.

2. Descrição do subproduto

O presente subproduto tratou de um mapeamento descritivo e analítico da execução do PDDE e do desempenho gerencial das escolas na Região Nordeste. Para tanto, a pesquisa, inicialmente, buscou fazer um levantamento dos dados administrativos constantes na base de informações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O segundo momento, com a pesquisa qualitativa de forma geral do PDDE por meio do questionário objetivo e entrevistas semiestruturadas. Essas duas estratégias conduziram a uma análise da trajetória dos repasses do PDDE, contemplando variáveis como execução dos recursos recebidos, conhecimento do Programa e das perspectivas de possíveis efeitos sobre o desempenho escolar, dificuldades operacionais para a captação dos recursos do Programa e/ou prestação de contas, gestão participativa e configurações espaciais dessas variáveis.

3. Metodologia

Para responder ao questionamento que norteou a avaliação dos repasses e gerenciamento dos recursos do Programa na região Nordeste, recorreu-se a uma combinação de métodos e ferramentas analíticas (*i.e.*, quantitativa e qualitativa). Essa estratégia de pesquisa enquadra-se no que ficou conhecido na literatura empírica como *métodos mistos* (multimétodos), em linha com o estabelecido por Creswell e Plano Clark (2011).

Inicialmente, foi realizada uma análise exploratória dos dados para a identificação de padrões de repasses e execução dos recursos PDDE e possíveis mudanças no tempo. Em adição a isto, utilizou-se modelagem estatística elaborada a partir de modelos lineares generalizados visando mensurar as chances de os repasses do PDDE contribuírem para a elevação do desempenho gerencial das escolas.

Por seu turno, em complementaridade aos achados empíricos quantitativos, recorreu-se à utilização de método e técnica qualitativas para apreender as possíveis explicações para a trajetória temporal da gestão do PDDE e do comportamento do IdeGES. Foram realizadas 989 entrevistas, em questionário fechado via *Google Forms*, com os *stakeholders* da política pública sobre a dinâmica operacional de gerenciamento dos recursos financeiros do Programa³. Procedeu-se a aplicação do teste do alfa de Cronbach nas trinta e duas perguntas do questionário e a escala obtida nesse indicador para todo o instrumento foi 0,92 - em uma escala que vai de zero a 1 -, significando um elevado grau de confiabilidade do instrumento aplicado.

Ademais, também foram realizadas entrevistas presenciais semiestruturadas⁴ em unidades escolares selecionadas aleatoriamente nos estados da Bahia, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte, e classificadas entre IdeGES Alto e Médio/Baixo, com a finalidade de aprofundar o entendimento das causas para os diferentes níveis de *performance* na gestão dos recursos descentralizados⁵.

É importante enfatizar a amplitude de percepções dos *stakeholders* que, tanto a pesquisa de opinião quanto a entrevista semiestruturada, possibilitaram evidenciar. A pesquisa de opinião, teve um total de 989 respondentes, sendo 31 (3,13%) em PE, 41 (4,15%) no CE, 51 (5,16%) no PI, 110 (11,12%) em AL, 111 (11,22%) no MA, 119 (12,03%) na BA, 123 (12,44%) em Sergipe, 183 (18,50%) no RN e 220 (22,24%) na PB, respectivamente. Foi observado que a pesquisa de opinião conseguiu atingir, em média, 20% do total de municípios em cada estado nordestino. Esse dado é importante, pois indica uma amplitude das distintas percepções dos atores escolares respondentes, ou seja, a variabilidade dos contextos locais importa para o refinamento na compreensão da condução do Programa.

A maioria dos respondentes são de escolas urbanas (62,29%), da rede municipal de ensino (82,41%), do gênero feminino (76,34%), com idade acima dos 40 anos (69,97%), com nível de instrução concentrada em Especialização (60,00%), sendo representantes da Gestão escolar (57,30%) e com experiência na atuação do conselho escolar (UEx) acima de dois anos (50,00%).

³ Para maiores detalhes sobre a pesquisa de opinião, conferir o Anexo I, que contém o descritivo dos respondentes e o instrumento de pesquisa (questionário objetivo).

⁴ Foi utilizado para construção da análise qualitativa das entrevistas, o *software* NVivo adquirido com recursos da pesquisa. Este programa foi fundamental para a sistematização e análise das informações qualitativas.

⁵ Para maiores detalhes sobre a entrevista semiestruturada, conferir Anexo II, que contém o descritivo dos entrevistados e o instrumento de pesquisa (entrevista semiestruturada).

Por sua vez, para as entrevistas semiestruturadas, as escolas foram selecionadas por UF⁶ a partir de alguns critérios, a saber: a) Escolas com diferentes Índices de Desempenho da Gestão Descentralizada - IdeGES (altos e baixos)⁷; b) Escolas com distintas unidades administrativas (municipal e estadual); c) Escolas situadas no campo, cuja amostra compreende a duas por Estado, sendo uma (1) com baixo IdeGES e uma (1) com alto IdeGES; e) Classificação do PDDE nas escolas e das ações agregadas.

As figuras que seguem evidenciam resumidamente os critérios da seleção das escolas selecionadas para a pesquisa de campo, bem como o perfil dos atores-chave⁸ considerados nas entrevistas realizadas.

Figura 1

Estruturação dos critérios da pesquisa de campo: BA, MA, PB e RN (2022)

Fonte: Elaboração própria.

⁶ A princípio, foram selecionadas escolas dos estados da PB e RN, após o término da primeira fase da pesquisa de campo, a seleção foi ampliada para mais três estados da região, foram eles: Bahia e Maranhão. As entrevistas ocorreram em meados de 2022 (1º fase) e no segundo semestre de 2022 (2º fase).

⁷ Muito Baixo IdeGES (0, a 4,0) e Baixo IdeGES (4,1 a 6,0) e Alto IdeGES (8,1 a 9,0) e Muito Alto IdeGES (9,1 a 10,0).

⁸ Ao longo deste relatório analítico, serão salientados diversos relatos de atores-chave obtidos através das entrevistas realizadas nos estados selecionados.

Figura 2

Estruturação dos perfis dos atores chave da pesquisa de campo: BA, MA, PB e RN (2022)

Fonte: Elaboração própria.

4. Resultados e discussões

Mas, por que é pertinente analisar o PDDE?

Esse questionamento inicial é essencial para compreensão da contribuição que se pretendeu desenvolver, tanto sob a ótica acadêmica dos estudos, quanto das possíveis intervenções governamentais com vistas ao aperfeiçoamento do Programa. Inicialmente, é importante destacar o objetivo do PDDE, enquanto uma iniciativa do Governo Federal que objetiva prestar assistência financeira suplementar às escolas, sendo considerado um importante instrumento de financiamento da educação brasileira⁹. Ademais, o PDDE busca dinamizar de forma colaborativa e participativa a gestão dos recursos das escolas, buscando reforçar as dimensões de autonomia gerencial, *empoderamento* social da comunidade escolar e qualidade educacional (MAFESOLI, 2015; GOMES *et al.*, 2017; CEOLIN *et al.*, 2018; SILVA *et al.*, 2020).

⁹ Situado no contexto das políticas educacionais da década de 90 o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) constitui-se enquanto política de financiamento, descentralização e desconcentração de recursos da União gerenciada pelo FNDE (MEC) que se propõe dar assistência financeira, através de transferência de recursos financeiros, em caráter suplementar às instituições escolares da Educação Básica.

Quando comparado aos distintos Programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), é perceptível a importância do PDDE como vetor de financiamento da educação básica, dada a natureza de sua destinação e a magnitude dos recursos alocados (cf. Gráfico 1).

Gráfico 1

Participação % dos Programas do FNDE (2019)

Fonte: Adaptado a partir de FNDE: Relatório de Gestão (2019).

O PDDE foi criado no contexto de reforma do Estado brasileiro, baseado em premissas de descentralização das políticas sociais. A gestão de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) buscou organizar, desde o início do seu mandato, uma ampla reforma nas políticas públicas e nos aparelhos do Estado, materializado na criação do MARE (Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado), pautado especificamente pelo Plano Diretor da Reforma do Estado. Os pressupostos basilares desse instrumento institucional, era a racionalização do uso dos recursos públicos, por meio da internalização de mecanismos de reestruturação da estrutura organizacional do Estado como a descentralização, a desburocratização e a focalização na avaliação de resultados.

Nesse contexto, em 1995, foi criado, inicialmente, o Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (PMDE)¹⁰, que posteriormente, em 1998, passou a ser denominado de Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), sendo

¹⁰ Resolução do FNDE nº 12, de 10 de maio de 1995 (BRASIL, 1995).

gerenciado pelo FNDE do Ministério da Educação (MEC). O objetivo desse Programa era promover melhorias na infraestrutura física e pedagógica das unidades de ensino e incentivar a autogestão escolar, da transferência de recursos da União para as Escolas Públicas (MAFASSIOLI, 2015).

Ao longo da década de 1990, foram notados distintos movimentos de ampliação da importância do PDDE enquanto instrumento de financiamento da Educação básica, notadamente, por meio do ordenamento legal com as resoluções de implementação do Programa, apontando o funcionamento, formas de repasses, público-alvo, dentre outros. Até 2008, o PDDE contemplava apenas as escolas públicas de ensino fundamental e, a partir de 2009, o Programa é ampliado consideravelmente e passa a assumir repasses de recursos financeiros de programas do governo federal voltados para outras etapas da educação básica: a educação infantil e o ensino médio.

Quadro 1

Ordenamento Legal do PDDE

Resolução	Ordenamento
Resolução nº 9/2011	Estabelece os procedimentos a serem adotados para aquisição de materiais e bens e contratação de serviços, com os repasses efetuados à custa do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), pelas Unidades Executoras Próprias (UEx) e entidades qualificadas como beneficentes de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público que ministram educação especial, denominadas de Entidades Mantenedoras (EM), de que trata o inciso I, § 2º, do art. 22 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.
Resolução nº 10/2013	Dispõe sobre os critérios de repasse e execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), em cumprimento ao disposto na Lei 11.947, de 16 de junho de 2009.
Resolução nº 15/2014	Dispõe sobre as prestações de contas das entidades beneficiadas pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas ações agregadas.
Resolução nº 8/2016	Altera as Resoluções nºs 10, de 18 de abril de 2013, e 16, de 9 de dezembro de 2015, do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (CD/FNDE), e dá outras providências.
Resolução nº 6/2018	Altera dispositivos da Resolução nº 10, de 18 de abril de 2013, entre eles, fixa datas limites para repasses dos recursos e estabelece a exigência de atualização cadastral no PDDEweb como condição para ser beneficiário do programa.
Resolução nº 15/2021	Dispõe sobre as orientações para o apoio técnico e financeiro, fiscalização e monitoramento na execução do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, em cumprimento ao disposto na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.

Fonte: Adaptado a partir do FNDE, 2022.

Desde a sua criação, em 1995, o PDDE passou por diferentes governos e apresentou modificações na estrutura gerencial. De acordo com o manual de funcionamento do Programa, as ações conhecidas como “ações agregadas” são designadas em duas contas, para além do PDDE básico, são elas:

Figura 3

Modalidades do PDDE (ações agregadas)

Fonte: Adaptado a partir do FNDE, 2022.

Destaca-se que, embora exista um *modus operandi* similar ao que tange a forma de transferências e gestão dos recursos repassados aos três tipos de contas, cada Programa atende a objetivos e públicos-alvo específicos, em seus próprios ordenamentos legais. Ademais, é importante ressaltar os critérios estabelecidos especificamente para fins de participação em cada Programa, são eles:

Quadro 2

Critérios básicos de participação nos Programas PDDE

Critérios Básicos	Possuir Unidade Executora Própria – UEx.
	Estar adimplente com a prestação de todas as contas dos Programas que participou no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, no Sistema de Gestão de Prestação de Contas – SiGPC Contas Online.
	Fazer adesão no Sistema PDDE Interativo, quando o MEC abrir para inscrição, ou ainda no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle – SIMEC.
	Possuir cadastro atualizado no Sistema PDDEWeb.

Fonte: Adaptado a partir de FNDE, 2022.

Nesse contexto, a política PDDE pelo grau de abrangência, torna-se uma das políticas mais importantes de financiamento da União aos estados e municípios para o atendimento à educação básica, uma vez que compõe um processo de instauração de um novo padrão de gestão escolar e financeira nas escolas públicas brasileiras. De forma geral, as ações desenvolvidas pelo PDDE envolvem várias atividades e objetivam a melhoria da infraestrutura física e pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, administrativo e didático, buscando contribuir para elevação dos índices de desempenho da educação básica.

Dessa forma, observa-se a importância de fomentar a agenda de pesquisa sobre avaliação de políticas educacionais baseadas em evidências, que possam por um lado, subsidiar o delineamento do Estado em ação, e por outro, contribuir para a ampliação do conhecimento e discussão acerca de um Programa ativo há bastante tempo, porém com baixa inserção analítica sobre as implicações do mesmo.

Identificando Padrões no Desempenho Gerencial

A evolução da distribuição do quantitativo de unidades gestoras da rede pública da região Nordeste, por categoria de *performance* gerencial no período entre 2014 a 2021, exibiu agrupamentos bem demarcados com características opostas quanto à classificação pelo Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada (IdeGES). Ao se proceder a estratificação das unidades gestoras pelas categorias deste indicador foi possível observar que em 2014, 2.918 escolas da região (6,30%) apresentaram níveis de gerenciamento dos recursos advindos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) classificados como “Muito Baixo” e “Baixo”, ao passo que 36.003 (77,67%) das unidades escolares exibiram níveis gerenciais categorizados como “Alto” e “Muito Alto”. Por seu turno, em 2021, esse padrão modificou, substantivamente, o patamar de escolas com IdeGES Muito Baixo e Baixo foi elevado para 10.913 (21,55%) e escolas com IdeGES Alto e Muito Alto foi reduzido para 24.636 (48,64%). Quando analisado detalhadamente, nota-se que essa mudança refletiu um padrão de guinada decrescente no índice, haja vista que o percentual de escolas com IdeGES inferiores a 4.0 (pior desempenho) cresceu de 5,67% para 19,74% e as escolas com o melhor desempenho (índice acima de 9.0) decaiu de 69,13% para 32,77%. (cf. Quadro 3, Gráfico 2, Gráfico 3)

Quadro 3

Categorização do Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada (IdeGES) por Quantidade de Unidades Gestoras das Redes Públicas Municipais na Região Nordeste. Período: 2014-2021.

IdeGES (Scores)	Categorização	2014	2021
		Quantidade de Unidades Gestoras	Quantidade de Unidades Gestoras
0.0 a 3.9	Muito Baixo	2.630	9.997
4.0 a 6.0	Baixo	288	916
6.1 a 8.0	Médio	7.433	15.098
8.1 a 8.9	Alto	3.957	8.037
9.0 a 10.0	Muito Alto	32.046	16.599
Total	-	46.354	50.647

Fonte: Elaborado a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE.

Gráfico 2

Evolução dos IdeGES Muito baixo e Baixo (Índice abaixo de 6,0) e Alto e Muito Alto (Índice acima de 8,0) das escolas da Região Nordeste.

Período: 2014 - 2021

Fonte: Elaborado a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE.

Gráfico 3

Evolução dos IdeGES estratificados das escolas da Região Nordeste.

Período: 2014 - 2021

Fonte: Elaborado a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE.

Quando analisadas as evoluções dos IdeGES por UF (2014 a 2021), foi verificado que Piauí, Pernambuco e Sergipe demonstraram os piores desempenhos, em termos de crescimento de percentual de escolas com IdeGES considerado Muito Baixo e Baixo. Quando comparado à evolução dos IdeGES superiores (Alto e Muito Alto), observou-se que Ceará e Rio Grande do Norte apresentaram os melhores desempenhos, isto é, embora, em média as escolas de todos os estados tenham decaído no índice superior, estes dois estados foram os que apresentaram as menores taxas de variação nesse quesito (*cf.* Quadro 4 e Quadro 5).

Quadro 4

Percentual de Escolas com IdeGES Classificado como “Muito Baixo”, “Baixo” por Estado da Região Nordeste.

Período: 2014 - 2021.

UF	% de escolas com IdeGES considerado Muito Baixo e Baixo		Taxa de Variação %
	2014	2021	
AL	6,12	28,50	365,61
BA	6,25	21,46	243,12
CE	12,52	27,24	117,59
MA	5,27	16,04	204,35
PB	5,14	21,30	314,16
PE	2,98	16,00	436,31
PI	4,58	25,49	456,89
RN	4,10	16,06	291,85
SE	5,78	29,81	416,04

Fonte: Elaborado a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE.

Quadro 5

Percentual de Escolas com IdeGES Classificado como “Alto” e “Muito Alto” por Estado da Região Nordeste.

Período: 2014 - 2021.

UF	% de escolas com IdeGES considerado Alto e Muito Alto		Taxa de Variação
	2014	2021	
AL	72,27	41,60	- 42,45
BA	78,55	43,57	- 44,53
CE	75,03	54,46	- 27,42
MA	75,09	46,25	- 38,40
PB	82,13	51,26	- 37,58
PE	81,36	53,02	- 34,84
PI	77,57	50,62	- 34,75
RN	83,18	58,64	- 29,50
SE	71,65	42,38	- 40, 84

Fonte: Elaborado a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE.

Identificando Fragilidades no Desempenho Gerencial

Admitindo o percentual de execução dos recursos do PDDE como *proxy* para desempenho no gerenciamento dos repasses objetivou-se identificar o efeito da administração do financiamento recebido sobre o nível do IdeGES. Mesmo sendo essa variável uma das dimensões que compõem o IdeGES, a finalidade da análise empreendida foi mensurar o peso na definição da magnitude do Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada. Realizou-se, portanto, uma estimação por regressão quantílica para dados de contagem¹¹ para 45.176 observações, concernentes às unidades gestoras das redes públicas municipais no Nordeste (2020), visando identificar possíveis

¹¹ Como o IdeGES varia entre o intervalo de zero a dez optou-se pela estimação por regressão quantílica com dados de contagem, haja vista que o objetivo foi captar o peso aproximado do percentual de execução dos recursos do PDDE, e suas possíveis variações, em diferentes faixas da distribuição de dados do IdeGES. Para detalhes metodológicos *cf.* a Nota Técnica Nº 3 em anexo a este documento.

diferenciações do efeito do gerenciamento dos recursos sobre o Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada nos quantis q10, q20, q50, q75 e q95.

Observou-se, a partir da estratégia empírica de reamostragem pelo método “jittering”, com 50 replicações, robustez estatística dos coeficientes estimados nesses diferentes quantis, com o teste de igualdade entre os quantis rejeitando a hipótese nula de variância constante entre eles, indicando assim diferenciações efetivas nos coeficientes ao longo da distribuição. Assim, foi possível identificar que o percentual de execução dos recursos tem efeito decrescente, mas não nulo, sobre o nível do IdeGES, a medida em que se desloca para as categorias mais elevadas desse indicador, conforme o efeito marginal por quantil exibido no Gráfico 3, a seguir. Ou seja, o aumento de 10 pontos percentuais na execução dos recursos do PDDE por uma unidade gestora eleva, em média, e com tudo o mais constante, entre 0,72 (no quantil mais baixo - q10) à 0,60 (no quantil mais elevado – q95) a pontuação do IdeGES dessa unidade.

Embora o percentual de execução dos recursos financeiros recebidos diminua o efeito à medida que se observa níveis mais elevados de IdeGES (quantis mais altos) – haja vista que esta variável compõe o indicador de gestão -, ainda assim se mostra positivo, constituindo-se, dentre outras, uma estratégia administrativa a ser perseguida para a melhoria do índice de gestão descentralizada. A capacidade administrativa das unidades gestoras em serem eficientes nos processos de execução do Programa, portanto, deve tornar-se objeto de qualificação continuada da burocracia local por meio de assistência técnica aos executores do PDDE (por exemplo: workshop, cursos de curta duração ofertados com maior frequência, utilização do instrumento “Fale Conosco” de forma mais ágil para o atendimento das dúvidas dos gestores das unidades escolares), notadamente para aquelas unidades gestoras com IdeGES situado dentre os 50% mais baixos.

Gráfico 4

Efeito Marginal do % da Execução dos Recursos do PDDE sobre a Média do IdeGES das Unidades Gestoras das Redes Públicas Municipais da Região Nordeste.

Período: 2020

Fonte: Elaborado a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE.

Essa análise é reforçada ao observar-se o percentual médio recebido pelas unidades gestoras das redes públicas municipais em comparação ao percentual médio de execução dos recursos repassados a essas unidades. Os dados coletados evidenciam que não há conexão entre o volume de recursos repassados e o nível de aplicação (execução) desses recursos financeiros. Redes públicas municipais que receberam baixo percentual de repasses – a exemplo de Alagoas, Ceará e Sergipe – exibiram percentual médio de execução dos valores repassados abaixo de 50%, assim como as redes públicas municipais do estado da Bahia que, embora tenham recebido 28% do total dos repasses do PDDE às unidades gestoras públicas municipais no Nordeste, também registrou um percentual de execução dos recursos financeiros do Programa abaixo dos 50%, como pode ser observado no Gráfico 5, a seguir. Por outro lado, as redes públicas municipais do Rio Grande do Norte, que receberam em média apenas 4,2% do total dos repasses financeiros destinados a esta modalidade de unidade gestora na região, registraram um percentual médio de execução dos recursos financeiros do PDDE de 56,6%. Ademais, foi possível detectar que, seja qual foi o volume de repasses financeiros do Programa, nenhuma unidade gestora – dentre as públicas municipais da região - executou ao menos 60% do aporte financeiro recebido.

Gráfico 5

Percentual Médio do Valor Total de Repasses do PDDE e da Execução Média dos Recursos por Unidades Gestoras das Redes Públicas Municipais da Região Nordeste. Período = 2020

Fonte: Elaborado a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE.

A identificação de um padrão desconexo entre o volume de recursos financeiros recebidos, nível de execução desses recursos e o baixo percentual de execução dos recursos, sugere a falta de planejamento de ações para aplicação e administração do fluxo financeiro advindo do PDDE. Isto torna-se mais significativo quando se verifica que grande parte dos repasses são destinados às despesas de custeio, o que caracteriza gastos de rotinas operacionais das unidades gestoras, mas que mesmo assim não encontrou a devida destinação dos recursos financeiros recebidos (*cf.* Gráfico 6). Parte da explicação para este padrão é a opção das unidades gestoras por acumular volume financeiro para a realização de reformas de custo mais elevado. Contudo, essa estratégia de administração financeira evidencia a inexistência de ações preventivas de rotina em manutenção e reparos que norteiam os objetivos do Programa e cujos repasses monetários encontram sua finalidade.

Gráfico 6

Valor Médio (em R\$) do Repasse para Capital e Custeio por Aluno das Unidades Gestoras das Redes Públicas Municipais da Região Nordeste, por Estado.

Período: 2020.

Fonte: Elaborado a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE.

Como pode ser observado no Gráfico 7 a seguir, ao se comparar o volume de recursos do PDDE por aluno, possibilitando um padrão de comparação entre unidades gestoras de dimensões distintas (quantitativo de alunos matriculados), verificou-se não haver associação robusta entre a magnitude dos recursos recebidos e o desempenho no IdeGES. Isto sugere que o padrão de qualidade no gerenciamento dos valores repassados não está relacionado a uma maior estrutura administrativa das unidades gestoras, ou seja, unidades que receberam valores médios por aluno mais modestos apresentam desempenho mais elevado no IdeGES em comparação com outras unidades gestoras dotadas de maior aporte de recursos *per capita*.

Destarte, essa dissociação entre a estrutura administrativa das unidades gestoras e o desempenho do IdeGES sugere indicar que a qualificação da burocracia escolar dessas unidades é importante vetor para melhoria da performance gerencial dos repasses do PDDE. Em outros termos, unidades gestoras com maior estrutura física e equipes administrativas – em razão da maior quantidade de alunos matriculados – não se traduzem em melhor desempenho gerencial dos recursos do PDDE. A capacitação dos gestores

locais para execução do Programa torna-se fundamental para a obtenção de graus de eficiência administrativa mais elevados.

Gráfico 7

Valor Médio (em R\$) de Repasses do PDDE por Aluno e Média do IdeGES das Unidades Gestoras das Redes Públicas Municipais da Região Nordeste, por Estado.

Período: 2020.

Fonte: Elaborado a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE.

Percepções de fragilidades sobre o desempenho gerencial

Os resultados alcançados são frutos de estudos e debates relacionados ao tema, entre pesquisadores, colaboradores, respondentes do questionário objetivo e das entrevistas semiestruturadas, principalmente do diálogo com as informações postas pelos inúmeros educadores estaduais e municipais dos estados da região Nordeste.

Neste subproduto foram analisadas percepções, na maioria de diretores, coordenadores pedagógicos e representantes da UEx, no que tange às questões relacionadas à gestão do Programa (dúvidas e dificuldades de operacionalização pela UEx e/ou outro colegiado, a realização do planejamento - prioridades e responsabilização -, dentre outros).

A Escola hoje é desafiada a dar respostas às constantes mudanças, principalmente na gestão, dentre elas a implementação de planos, programas e projetos advindos do órgão central, como estratégia de descentralização de recursos e de responsabilidades para o

atendimento ao processo ensino-aprendizagem. O PDDE é o mais forte exemplo, considerando ter uma Unidade Executora (UEX) com respaldo de receber e gastar os recursos, conforme ações integralizadoras, o que implica conhecimento consistente sobre planejamento e gestão.

Quando analisada a facilidade que os atores-chave têm para cumprir com as atividades referentes ao tripé gerencial do Programa – Adesão, Execução e Prestação de Contas -, observa-se que a maioria dos respondentes apontaram que têm maior facilidade nos trâmites que dizem respeito à adesão ao Programa, evidenciando maior fragilidade de prestação de contas (cf. Gráfico 8).

Gráfico 8

Avaliação da gestão do Programa, quanto à facilidade na adesão, execução e prestação de contas do PDDE.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião “Questionário Objetivo – CECAMPE-NE (2022)”, constante no *google forms*. Disponível em: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdTSBfD97>

É importante complementar esses dados com as experiências relatadas pelos atores-chave entrevistados, uma vez que demonstram as dificuldades que acompanham a gestão do Programa na prática.

“Mesmo sendo muito burocrática essa questão da prestação de contas ao FNDE e a gente entende que tem que ser para que não haja erros de gastos de forma errada para que depois a gente venha sofrer com processos administrativos, então é necessário que tenha toda essa questão rigorosa, mas ainda falta a quem organize essas questões da forma de gastar, pois temos muitas dificuldades de encontrar empresas para executar determinadas ações, pois não tem empresas que tenham todas as documentações necessárias, as certidões por exemplo, conseguir 3 empresas que façam o mesmo serviço, que direcionem as questões das planilhas de pesquisas de preço... A secretaria não tem uma política de empresas que a gente deveria evitá-las por problemas com outras escolas, então a gente fica com muito medo de entrar no caminho de gente nova no mercado e aquela empresa vá nos passar um “calote”, ou algo do tipo.”

 relato

Tesoureiro(a) UEx (João Pessoa/PB)

“Repasses de ações distintas, creditados na mesma conta. Existem vários repasses creditados numa única conta, isso dificulta o controle.”

 relato

Conselho Fiscal (São Luis/MA)

“Formações mais práticas. Existem formações que são destinadas apenas aos gestores administrativos, e sempre depois das formações em pego o feedback, e acabo vendo que fica tudo no campo da teoria de como fazer, montar o passo a passo as prestações.”

 relato

Conselho Fiscal (Natal/RN)

Gráfico 9

Avaliação sobre os principais obstáculos associados à execução do Programa.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião “Questionário Objetivo – CECAMPE-NE (2022)”, constante no *google forms*. Disponível em: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdtsBfD97>

Quando pormenorizadas algumas possíveis debilidades relacionadas a execução do Programa, observa-se que, embora um percentual considerável (39,17%) tenha relatado que não teve problemas na execução dos recursos, em média, 10% dos

respondentes atribuíram as fragilidades de execução relacionadas a não conseguirem utilizar todos os recursos em tempo hábil, dúvidas em relação ao uso dos recursos por categoria (custeio e capital) (cf. Gráfico 9).

Por sua vez, no gráfico 10, é possível identificar que os processos excessivamente burocráticos e ausência de cursos de capacitação sobre o Programa são considerados entraves para operacionalização do Programa, como podem ser demonstrados no gráfico abaixo.

Gráfico 10

Avaliação sobre as principais causas de dificuldades em relação à operacionalização do PDDE.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião “Questionário Objetivo – CECAMPE-NE (2022)”, constante no *google forms*. Disponível em: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdtsBfD97>

A gestão educacional, na visão descentralizadora, envolve a participação da comunidade escolar e local na tomada de decisões, especialmente no planejamento, execução e avaliação das atividades e também no exercício da autonomia pedagógica,

administrativa e financeira do sistema de ensino. Essa participação pressupõe que os implementadores do PDDE devam ter experiências com as ferramentas de planejamento e gestão, a exemplo do i) Clique Escola, ii) PDDE Game, iii) Consulta Escola e iv) PDDE Interativo. É possível notar que as ferramentas “Consulta Escola” e “PDDE Interativo” foram os que demonstraram ter maior inserção na experiência diária da gestão do Programa (cf. Gráfico 11).

Gráfico 11

Experiência com as distintas ferramentas de planejamento e gestão do PDDE (1 muito pouca experiência e 5 muito experiência)

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião “Questionário Objetivo – CECAMPE-NE (2022)”, constante no *google forms*. Disponível em: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdtsBfD97>
Nota: A pontuação equivale-se a 1 muito baixo e 5 muito elevado.

É importante enfatizar a necessidade de reforçar as aplicabilidades e benefícios do simulador Game PDDE, haja vista que na percepção dos respondentes foi o que apresentou pior desempenho. Provavelmente, por ser uma iniciativa mais recente, o Game PDDE ainda é mais desconhecido do público, porém tem grande potencial como ferramenta de gestão, bem destacada pelo coordenador geral de Apoio à Manutenção Escolar do FNDE:

“É um jogo de estratégia que simula ações rotineiras de uma Unidade Executora dentro de uma escola. Com desafios a serem cumpridos pelo jogador em cada fase do jogo, é possível aprender de forma interativa e divertida”. Djailson Dantas (2022)¹²

De maneira geral, as distintas ferramentas de planejamento e gestão, são identificadas como iniciativas que oportunizam a instituição a organizar necessidades e, assim, delinear planejamentos assertivos e consistentes com as respectivas realidades.

Alguns fatores interferem no sucesso da descentralização dos recursos financeiros do PDDE, em especificidade, à sua gestão, nos aspectos de adesão, execução e prestação de contas dos recursos. Nesse limite, observou-se que, em média, 58% dos respondentes creditam ao controle social (transparência e divulgação do planejamento e resultados gerados pelo uso dos recursos), ao gerenciamento dos recursos (conhecimento sobre os procedimentos burocráticos) e à gestão participativa (participação da comunidade escolar nas discussões do processo decisório) o bom funcionamento da gestão do Programa. Nesse sentido, é importante que o perfil gerencial do PDDE nas unidades executoras possa desenvolver essas habilidades. (*cf.* Gráfico 12)

¹² Trecho retirado da notícia divulgada no site oficial do FNDE. Disponível em: <https://www.gov.br/fnde/pt-br/assuntos/noticias/game-pdde-auxilia-gestores-educacionais-na-execucao-do-programa-dinheiro-direto-na-escola>

Gráfico 12

Avaliação sobre os fatores determinantes para o bom funcionamento da gestão do PDDE (1 Concordo totalmente e 5 Discordo totalmente)

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião “Questionário Objetivo – CECAMPE-NE (2022)”, constante no *google forms*. Disponível em: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdtsBfd97>

Nota: A pontuação equivale-se a 1 muito baixo e 5 muito elevado.

“Trabalhar com verba federal não é brincadeira, eu levo muito a sério essa experiência como tesoureiro. Procuo sempre ter a comunidade junto conosco, é a única forma de você além de cumprir a legislação, ter o respaldo de estar fazendo a coisa certa.”

Tesoureiro (Vargem Grande/MA)

Sugestão de Política para Elevação da Performance Gerencial na Região Nordeste

Os dados analisados e cotejado do IdeGES de 2014 a 2021, a partir de uma abordagem conjunta (descritiva e inferencial, sendo esta última decorrente da modelagem estatística de regressão quantílica para dados de contagem), sugerem a importância de se elevar a *expertise* das equipes administrativas acerca da dinâmica operacional de gerenciamento dos recursos do PDDE. A identificação de uma mudança no padrão performático do IdeGES (em média, maior redução das escolas com IdeGEs superiores) aliada ao efeito do grau de execução dos recursos financeiros sobre a nota do Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada, e a dissociação entre o tamanho da unidade gestora (estrutura física e dimensão do setor administrativo) e o nível performático na gestão dos recursos, sugerem ações focalizadas para elevação do desempenho administrativo dos repasses recebidos nas unidades que encontram-se entre as 50% piores na classificação daquele indicador.

Ao se constatar que houve uma considerável migração de escolas da região Nordeste que exibiram IdeGES “Muito Baixo” e “Baixo”, o objetivo de uma política de melhoria de desempenho passa pela iniciativa de ações que possibilitem a transição dessas unidades gestoras de fraca *performance* para o nível superior imediato de categorização de IdeGES que é a categoria de “Médio”. Para tanto, as ações devem se voltar para a qualificação da burocracia escolar local acerca dos procedimentos de gestão dos recursos repassados a partir de treinamento da assistência técnica sob a metodologia de resolução de dilemas e entraves no exercício das tarefas que impactam diretamente o nível do IdeGES.

Quadro 4

Ação Corretiva para Elevação do Desempenho Gerencial.

Unidades Gestoras	Panorama Situacional	Ação Corretiva
Escolas da Região Nordeste	Migração de escolas com IdeGES superiores para “Muito Baixo” / “Baixo”.	Reforço no treinamento, via assistência técnica, para administração e planejamento da aplicação dos repasses financeiros, focalizados nas escolas com IdeGES inferior a 6.0.
	Baixa execução dos recursos financeiros repassados, independente dos montantes desses recursos.	

Fonte: Elaborado a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE.

5. Considerações finais

Ao longo do mapeamento sobre a evolução do principal mecanismo de gestão do PDDE, isto é, o IdeGES, foi possível identificar que houve uma considerável redução no número de escolas com IdeGES classificados como Alto e Muito Alto (índices superiores a 8.0) no período de 2014 a 2021, sobretudo nos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe.

A articulação das equipes técnicas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) com especialistas locais para a elaboração e execução de cursos de assistência técnica para o público-alvo de unidades gestoras com IdeGES igual ou abaixo da nota 6 (seis), mediante aumento de sua capacidade técnico-administrativa acerca da dinâmica gerencial do PDDE, tende a minorar as falhas administrativas na operacionalização dos recursos financeiros recebidos. A focalização, em um primeiro momento, portanto, se daria em duas dimensões:

- i) Público-alvo (unidades gestoras com IdeGES $\leq 6,0$);
- ii) Cursos de capacitação orientados pela demanda das unidades gestoras

Em suma, a partir da triangulação metodológica, o relatório em tela identificou uma tendência decrescente do IdeGES ao longo do tempo, sugerindo fragilidades da gestão local na condução dessa ferramenta de gestão. Ao passo que nas respostas do questionário on-line e das narrativas dos *stakeholders* acerca do processo de execução do PDDE nas unidades escolares, foi possível identificar alguns pontos críticos para o bom

funcionamento do Programa, a exemplo dos apontamentos sobre não conseguirem utilizar todos os recursos em tempo hábil, dúvidas em relação ao uso dos recursos por categoria (custeio e capital), os processos excessivamente burocráticos e ausência de cursos de capacitação sobre o Programa.

Outro ponto importante, diz respeito ao papel que as ferramentas de planejamento e gestão (exemplo PDDE Game, PDDE Interativo, dentre outros), podem desempenhar, enquanto vetores qualificados de aprendizagem e capacitação técnica. Nesse sentido, fazer uma revisão desses instrumentos (em termos de linguagem, *layout*, forma de acesso, conteúdo, dentre outros) para tornar a comunicação mais atrativa, inclusiva e prática.

Destarte, objetivando subsidiar os *policy-makers* do FNDE para o aperfeiçoamento na execução, o presente relatório, à guisa de sugestão, e em linhas diretas, apresenta algumas recomendações gerenciais:

- Monitoramento contínuo da evolução do IdeGES.
- Revisão dos cursos de capacitação (conteúdo e forma de acesso).
- Revisão das ferramentas de gestão (Game PDDE Game, dentre outros).

6. Referências Bibliográficas:

CEOLIN, Alessandra Carla, *et al.* **Administração dos Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE):** Um estudo de caso da escola municipal 19 de julho. [Anais...] Congresso Internacional de Administração - ADMPG, Ponta Grossa - Brasil, 2018.

GOMES, Danielly Costa; *et al.* A gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola no Estado Pará. **Colóquio Organizações, Desenvolvimento e Sustentabilidade**, v. 8, [s.n], p. 286-292, 2017. Disponível em: <https://www.fnde.gov.br/index.php/acessoinformacao/institucional/legislacao/item/14160-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-5,-de-20-de-abril-de-2021>. Acesso em 27 set. 2022.

MAFASSIOLI, Andréia da Silva. 20 anos do Programa Dinheiro Direto na Escola: um olhar crítico sobre as interferências na gestão escolar e financeira pública. **Fineduca - Revista de Financiamento da Educação**, Porto Alegre, v. 5, n.12, 2015. ISSN: 2236-5907 DOI: <http://dx.doi.org/10.17648/fineduca-2236-5907-v5-67555>. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/fineduca/article/view/67555/38751> . Acesso em 26 set. 2022.

PINHEIRO, Maurício Mota Saboya. Políticas Públicas baseadas em evidências (PPBEs): Delimitando o problema conceitual. **Texto para discussão**. Rio de Janeiro: IPEA, 2020. Disponível em:

https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9915/1/td_2554.pdf. Acesso em: 21 de set. 2022.

SILVA, Anderson Roberto Pires, *et al.* A gestão dos conselhos escolares a partir dos recursos oriundos do Programa Dinheiro Direto na Escola. **Revista INTERFACE-UFRN/CCSA**, v. 17, n. 2, p. 58-82, 2020.

7. Anexo I: Mapeamento descritivo da pesquisa de opinião na Região Nordeste (2022).

O presente documento consiste em exposição acerca dos principais resultados gerados da pesquisa de opinião que foi aplicada nos 09 (nove) Estados da Região Nordeste, a saber: Alagoas (AL), Bahia (BA), Ceará (CE), Maranhão (MA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí, Rio Grande do Norte (RN) e Sergipe (SE). Para tanto, foram elaborados dois instrumentos de pesquisa: 1) Questionário Objetivo contendo 32 questões (via *Google Forms*)¹³.

Foram analisados, descritivamente, os dados agregados da pesquisa de opinião, iniciando com o perfil dos entrevistados e posteriormente desagregando as informações por UF. A pesquisa teve um total de 989 respondentes, sendo 31 (3,13%) em PE, 41 (4,15%) no CE, 51 (5,16%) no PI, 110 (11,12%) em AL, 111 (11,22%) no MA, 119 (12,03%) na BA, 123 (12,44%) em Sergipe, 183 (18,50%) no RN e 220 (22,24%) na PB, respectivamente. A maioria dos entrevistados são de escolas urbanas (62,29%), da rede municipal de ensino de ensino (82,41%), e não tem conhecimento sobre o Índice de Gestão Descentralizada do PDDE (IdeGES/PDDE) da sua escola (33,06%) (cf. Gráfico 1, Figura 1, Tabela 1, Figura 2, Tabela 2, Gráfico 2).

Gráfico 1

Distribuição absoluta dos entrevistados por UF: quantitativo de respondentes.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

¹³ A pesquisa de opinião ficou disponibilizada durante o período de 15 de agosto à 28 setembro/22, através do link: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdtSBfD97>.

Figura 1

Distribuição (%) dos entrevistados por Localização espacial das escolas.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Tabela 1

Síntese da aplicação dos questionários por Município na Região Nordeste.

UF	Qtide Municípios	Qtide Municípios que teve respondentes	% Total de Municípios
AL	102	23	22,55
BA	417	71	17,03
CE	184	25	13,59
MA	217	40	18,43
PB	223	75	33,63
PE	185	19	10,27
PI	224	24	10,71
RN	167	55	32,93
SE	75	20	26,67
Total	1.794	352	19,62

Fonte: Elaboração própria a partir do Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Figura 2

Distribuição (%) dos entrevistados pela Rede de Ensino das escolas.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Tabela 2

Síntese da aplicação dos questionários por Rede de Ensino (Estadual e Municipal)

UF	Qtide Escolas Estaduais	Qtide Escolas Estaduais que teve respondente	% Total de Escolas Estaduais	Qtide Escolas Municipais	Qtide Escolas Municipais que teve respondente	% Total de Escolas Municipais
AL	371	2	0,54	2.280	108	4,74
BA	1.567	11	0,70	12.045	105	0,87
CE	1.019	4	0,39	7.096	36	0,51
MA	738	6	0,81	7.149	105	1,47
PB	865	73	8,44	2.995	144	4,81
PE	1.080	1	0,09	4.733	29	0,61
PI	838	14	1,67	3.512	37	1,05
RN	699	24	3,43	2.108	156	7,40
SE	370	20	5,41	1.431	95	6,64
Total	7.547	155	2,05	43.349	815	1,88

Fonte dos dados brutos: Elaboração própria a partir do Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022) e Ministério da Educação / Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Gráfico 2

Distribuição (%) do IdeGES das escolas (respondentes).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Quanto ao perfil dos entrevistados, verificou-se que a maioria são do gênero feminino (76,34%), com idade acima dos 40 anos (69,97%), com nível de instrução concentrada em Especialização (60,00%), sendo representantes da Gestão escolar

(57,30%) e com experiência na atuação do conselho escolar (UEX) acima de dois anos (50,00%). (cf. Gráfico 3, Gráfico 4, Gráfico 5, Gráfico 6, Gráfico 7 e Gráfico 8).

Gráfico 3

Distribuição dos entrevistados por gênero (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 4

Distribuição dos entrevistados por gênero das UFs (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 5
Distribuição dos entrevistados por idade (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 6
Distribuição dos entrevistados nível de instrução (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 7

Distribuição (%) dos entrevistados por função que desempenha na comunidade escolar.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 8

Distribuição (%) dos entrevistados por tempo que participa do Conselho Escolar (UEx).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Versão da pesquisa de opinião aplicada via *Google Forms* em todos os Estados da Região Nordeste (2022)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa previamente intitulada: “O Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) na Região Nordeste Como Estratégia Para a Gestão Democrática e Para a Qualidade da Educação”, desenvolvida pelo Eixo Avaliação do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e a Gestão de Programas Educacionais na Região Nordeste (CECAMPE/NE), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob a coordenação geral da Profa. Dra. Adriana Diniz. A pesquisa tem como objetivo principal analisar a percepção dos atores chave das Unidades Executoras (UEX) e das escolas, em relação aos temas vinculados ao conhecimento, execução e avaliação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas ações integradas.

A pesquisa possui relevância pois irá contribuir na produção do conhecimento científico em relação à gestão do referido Programa em âmbito regional e nacional. A pesquisa apresenta uma abordagem de métodos mistos (quantitativa e qualitativa), cujos procedimentos técnicos adotados serão: análise descritiva e inferencial, entrevista semiestruturada. A sua participação na pesquisa é de fundamental importância, mas será voluntária. Caso decida não participar da pesquisa nenhum prejuízo lhe será atribuído. Em todas as etapas da pesquisa serão fielmente obedecidos os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que disciplina as pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil e suas complementares.

Solicita-se, ainda, a sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos científicos e/ou divulgá-los em periódicos acadêmicos, assegurando-se que o seu nome será mantido no mais absoluto sigilo por ocasião da publicação dos resultados. Ao validar o seu e-mail, você está concordando que foi devidamente esclarecido(a) quanto ao objetivo, justificativa e benefícios da pesquisa, consentindo para dela participar e para a publicação dos resultados.

E-mail: _____

Anuência pelo registro do E-mail do participante.

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome da Escola: _____

Estado (UF): _____ Município: _____

Rede de Ensino Municipal () Rede de Ensino Estadual () Rede de Ensino Privada/sem fins lucrativos (UEM) (); Não se aplica ().

Localização Espacial da Escola: Urbana () No Campo () Não se aplica ().

Etapa(s) de Educação Básica em 2021:

Educação Infantil (); Ensino Fundamental: Anos Iniciais () Anos Finais (); Ensino Médio (); Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Modalidades de Educação (2021):

Educação Especial (); Educação no Campo (); Quilombolas (); Indígenas (); Ribeirinha (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Organização do tempo escolar (2021):

Turno único (); Dois turnos (); Três turnos (); Escola de tempo integral (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Total de alunos(as) matriculados em 2021:

Até 50 alunos (); de 51 a 200 alunos (); de 201 a 500 alunos (); de 501 a 1000 alunos (); de 1001 a 3000 alunos (); acima de 3.000 (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

IdeGES-PDDE em 2021:

Muito baixo (0.0 a 4.0); Baixo (4.1 a 6.0); Médio (6.1 a 8.0); Alto (8.1 a 9.0); Muito alto (9.1 a 10.0); Não tenho conhecimento (), Não se aplica ().

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO (A)

Nome do entrevistado(a): _____ (opcional) Idade: _____

Função que desempenha na comunidade escolar:

Presidente da UEX () Tesoureiro da UEX () Conselho Fiscal da UEX

Diretor ou coordenador administrativo/pedagógico da escola ()

Pais (Responsável)

Discentes ()

Nível de Instrução: Ensino fundamental (); Ensino médio (); Ensino superior (); Pós-Graduação: Especialização (); Mestrado (); Doutorado ().

Quanto tempo trabalha na Escola?

De 1 a 5 anos (___); De 6 a 10 anos (___); De 11 a 15 anos (___); De 16 a 19 anos (___); Acima de 20 anos (___).

Quanto tempo atua no Conselho Escolar/UEX?

Até 1 ano (___); De 1 a 2 anos (___); Acima de 2 anos (___).

Questionário Objetivo

1. Em qual ano a escola adere ao PDDE?

- a) 1995 a 1999;
- b) 2000 a 2004;
- c) 2005 a 2010;
- d) 2011 a 2015;
- e) 2016 a 2022.
- f) Não tenho conhecimento.

2. A escola recebe recursos e/ou materiais do PDDE, através de:

- a) Unidade Executora (UEX);
- b) Entidade Executora (EEX);
- c) Entidade Mantenedora (EM);
- d) Não tenho conhecimento.

3. Marque as ações integradas do PDDE que existem na escola:

- a) Novo Mais Educação;
- b) Escola Acessível;
- c) Água na Escola;
- d) Escola do Campo;
- e) PDE Escola;
- f) Atleta na Escola;
- g) Escola Sustentável;
- h) Mais Cultura na Escola;
- i) Mais Alfabetização;
- j) Educação Conectada;
- l) Novo Ensino Médio;
- m) PDDE Básico;
- n) Outro (especificar): _____
- o) Não tenho conhecimento;

4. De uma forma geral, como foi a experiência na gestão do PDDE quanto aos itens abaixo:

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente	Não tenho conhecimento
--	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Facilidade na adesão ao PDDE					
Facilidade na execução dos recursos do PDDE					
Facilidade na prestação de contas dos recursos do PDDE					

5. Leia as assertivas abaixo e responda sobre a experiência na execução dos recursos do PDDE:

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Não conseguimos usar todos os recursos;				
Tivemos dúvidas em relação em que empregar os recursos;				
Tivemos dúvidas em relação ao uso dos recursos por categoria (custeio e capital);				
Dificuldades do Conselho/UEX em reunir os membros para analisarem as prioridades elencadas quando do planejamento;				
Tivemos dificuldades de selecionar as prioridades da escola a serem usadas com os recursos;				
Não conseguimos fazer a cotação de preços de alguns produtos e/ou serviços;				
Tivemos dificuldades na análise das propostas e escolha do melhor orçamento;				
Problemas na aquisição do material e/ou contratação dos serviços;				
Dificuldades do Conselho/UEX em decidir as prioridades (autonomia na execução dos recursos), em face de interferências externas;				
Não tivemos problemas na execução dos recursos do PDDE.				

6. De 1 a 5, qual o seu nível de experiência sobre as distintas ferramentas de planejamento e gestão do PDDE? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) PDDE Interativo;
- b) Consulta Escola;
- c) PDDE Game;
- d) Clique Escola;

7. De uma forma geral, qual é a prioridade no uso dos recursos do PDDE?

- a) Gastos com Capital que se destinam à aquisição de materiais permanentes (eletrodomésticos, computadores, mobiliário, etc.);
- b) Gastos com Custeio que se destinam a cobrir despesas relacionadas à aquisição de material de consumo (materiais de expediente, limpeza, construção, etc.); de apoio pedagógico (canetas esferográficas, cartolinas, papel ofício, lápis de colorir, dentre outros) e contratação de serviços (manutenção hidráulica, elétrica, jardinagem etc.);
- c) Não tenho conhecimento.

8. Avalie a importância dos fatores determinantes para o bom funcionamento da gestão do PDDE. (Com 1 sendo muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Capacitação (cursos, assistência, assessoria);
- b) Autonomia (participação e poder de decisão);
- c) Gestão participativa (participação da comunidade escolar, parcerias);
- d) Controle social (transparência e divulgação na execução e prestação de contas dos recursos);
- e) Gerenciamento dos recursos (planejamento das prioridades e compreensão do fluxo dos procedimentos de gestão);

9. De uma forma geral, quais as principais causas de dificuldades em relação à operacionalização do PDDE?

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Desconhecimento sobre o Programa;				
Falta de informações técnicas sobre aspectos contábeis e financeiros;				
Desconhecimento das atribuições de cada membro da UEx;				
Ausência de curso (capacitação) sobre o Programa;				
Processos excessivamente burocráticos;				
Dificuldades na elaboração no plano atual de atividades;				
Fragilidades no acompanhamento e fiscalização do Programa.				

10. Você já participou ou acessou algum curso/material de formação técnica do PDDE?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Não tenho conhecimento.

11. De 1 a 5, qual é a sua avaliação de qualidade dos distintos canais de assistência técnica do PDDE? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Comunicação com a Secretaria Estadual de Educação e/ou regional de ensino.
- b) Comunicação com a Secretaria Municipal de Educação.
- c) Comunicação com o Serviço Fale Conosco do FNDE.
- d) Capacitações sobre o PDDE na aba “Manuais e Orientações” do site do Programa.
- e) TV PDDE (Canal Youtube).
- f) Materiais elaborados pelos Centros Colaboradores de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais (CECAMPES).

12. As capacitações (orientações e treinamentos) ofertadas pelo FNDE contribuíram para a sua atuação junto ao PDDE?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Parcialmente.
- d) Não tenho conhecimento.

13. Indique por grau de importância, as principais demandas técnico-operacionais do PDDE que você tem interesse em ampliar o conhecimento? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Conhecimento sobre as atribuições da UEx.
- b) Planejamento e controle (Plano anual de atividades, plano de aplicação de recursos, relatório anual).
- c) Gestão contábil e financeira (Controle de movimentação financeira da UEx, Documentos contábeis e fiscais, dentre outros).
- d) Prestação de contas (Relatório de registro de pesquisas de preços, Relação de bens adquiridos, Demonstrativo de execução da receita e da despesa de pagamentos, dentre outros).

14. Você já acessou o *site* do PDDE?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Não tenho conhecimento.

15. Qual o seu nível de conhecimento sobre o PDDE, em relação aos itens abaixo:

	Alto	Médio	Baixo	Não tenho conhecimento
Objetivos do Programa;				
Assistência técnica do Programa;				
Impacto do Programa;				
Gestão participativa do Programa;				
IdeGES (Índice de Desempenho de Gestão Descentralizada do PDDE);				

16. Avalie as distintas estratégias de ampliação do conhecimento sobre o PDDE? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Capacitação (cursos, assistência, assessoria) para a comunidade escolar.
- b) Eventos temáticos.
- c) Divulgação nas redes sociais da escola.
- d) Compartilhamento de materiais impressos.
- e) Sistematização de estudos contínuos pela escola.

17. Os recursos financeiros repassados pelo PDDE são suficientes para suprir as demandas de infraestrutura física, material permanente, tecnológico e de apoio às ações pedagógicas da escola?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Parcialmente.
- d) Não tenho conhecimento.

18. Selecione na sua avaliação, o principal resultado gerado pelo repasse do PDDE na escola.

- a) Na aquisição de material permanente.
- b) Na realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da unidade escolar.
- c) Na aquisição de material de consumo.
- d) Na avaliação de desempenho do IDEB.
- e) Na implementação de projeto pedagógico.
- f) No desenvolvimento de atividades educacionais.
- g) Para cobrir despesas cartorárias decorrentes de alterações nos estatutos das Unidades Executoras Próprias – UEx, bem como as relativas a recomposições de seus quatro membros (presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro).
- h) Na formação continuada de professores e técnicos.
- i) Na aquisição de sistemas educacionais (licenças ou *softwares* educativos).
- j) Com mídias digitais.
- l) Outro (Especificar): _____
- m) Não tenho conhecimento.

19. Em algum momento a escola já esteve inadimplente junto ao FNDE por conta do PDDE?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Não tenho conhecimento.

20. Se a escola esteve inadimplente, assinale o possível motivo abaixo:

- a) Relacionado à atualização cadastral.
- b) Relacionados à execução dos recursos.
- c) Relacionados à prestação de contas.
- d) Relacionados a mais de um desses itens acima.
- e) Não se aplica/Não houve inadimplência.
- f) Não tenho conhecimento.

g) Outro (especificar): _____

21. Leia as questões abaixo e responda:

	Sim	Não	Parcialment e	Não tenho conheciment o
Quando do planejamento dos recursos do PDDE, a comunidade escolar participa, elencando prioridades?				
O planejamento e o acompanhamento das ações desenvolvidas com os recursos do PDDE estão sendo realizados de forma colaborativa (ou participativa)?				
A escola ou a UEx, tem adotado medidas transparentes e participativas na condução da execução do PDDE?				
A escola ou a UEx, tem informado à comunidade escolar sobre a prestação de recursos, ou seja, os itens adquiridos com o repasse do PDDE?				

22. Indique, por ordem de prioridade de 1 a 5, os parceiros que melhor contribuem com a gestão do PDDE na sua escola. (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) FNDE.
- b) Secretaria de educação estadual ou municipal.
- c) UNDIME.
- d) Conselhos da Comunidade.
- e) CECAMPE's das universidades.
- f) Outras escolas públicas por meio do intercâmbio de experiências.
- g) Empresas – Consultorias.
- h) Outros.

23. Sabe se a escola, em algum momento, foi excluída do PDDE?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Não tenho conhecimento.

24. Se houve alguma situação de exclusão da escola ao Programa, marque qual(is) ações integradas (planos e projetos) do PDDE ocasionaram essa exclusão.

- a) Novo Mais Educação.
- b) Escola Acessível.
- c) Água na Escola.
- d) Escola do Campo.
- e) PDE Escola.
- f) Atleta na Escola.
- g) Escola Sustentável.

- h) Mais Cultura na Escola.
- i) Mais Alfabetização.
- j) Educação Conectada.
- k) Novo Ensino Médio.
- l) PDDE Básico.
- m) Não se aplica/não houve exclusão.
- n) Não tenho conhecimento.
- o) Outro (Especificar): _____

25. Leia as questões abaixo e responda:

	Sim	Não	Parcialmente
Tem conhecimento sobre o Manual de orientação para prevenção de falhas e impropriedades para o gerenciamento dos recursos disponibilizado pelo FNDE?			
Tem conhecimento sobre quais itens não é possível utilizar os recursos do PDDE?			

26. Sobre o Canal Fale Conosco do FNDE:

	Sim	Não	Não tenho conhecimento sobre esse serviço
Alguma vez você já utilizou o serviço Institucional Fale Conosco, do FNDE?			
Se utilizou o serviço, recebeu a resposta que necessitava?			
O serviço tradicional via telefone dificulta o relacionamento?			
A criação de <i>chatbots</i> inteligentes (assistentes virtuais) melhoraria o serviço do Fale Conosco?			

27. De 1 a 5, quais são as principais dúvidas direcionadas para esse canal de relacionamento do Programa? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Questões relacionadas a cadastro.
- b) Questões relacionadas à execução dos recursos.
- c) Questões relacionadas à prestação de contas.
- d) Questões relacionadas à inadimplência.
- e) Questões relacionadas às ações integradas.

28. Ocorreram mudanças significativas na escola desde a implementação do PDDE, no que diz respeito à:

- a) Melhorias de infraestrutura física da escola.
- b) Melhoria no projeto político pedagógico da escola.
- c) Aumento da autonomia escolar.
- d) Melhoria nos Índices de rendimento escolar.
- e) Envolvimento e participação da comunidade com a escola.

- f) Capacitação da equipe gestora, professores e membros do Conselho/UEEx.
- g) Conhecimento sobre a política de financiamento educacional.

29. A comunidade escolar e equipe gestora dos planos e projetos do PDDE realizaram estudos que subsidiam posicionamentos referentes à melhoria do IDEB - rendimento dos estudantes?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Parcialmente.
- d) Não tenho conhecimento.

30. O PDDE é contextualizado como política pública educacional de financiamento, por meio da descentralização financeira, objetivando a melhoria da qualidade da educação básica. Quais seriam os principais pontos a considerar, para a elevação do padrão de execução dessa política, marcando os itens elencados:

- a) Articular e coordenar ações políticas junto às esferas governamentais.
- b) Criar condições para reduzir as desigualdades regionais e locais.
- c) Fortalecer a ação do profissional da educação.
- d) Descentralizar ações técnico-operacionais e de gerenciamento dos recursos com menos burocracia.
- e) Ampliar a suplementação financeira às escolas, possibilitando adquirir equipamentos com custo mais elevado.
- f) Reforçar a autonomia gerencial e a participação social nas unidades escolares.

31. O FNDE mantém regime de colaboração entre a União, Estados e Municípios, suplementando recursos com o PDDE, de acordo com a quantidade e custo aluno, podendo ocorrer atrasos de execução e de prestação de contas. Quais as possíveis causas operacionais que provocam esses processos?

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
A não adoção do princípio redistributivo de recursos assegurar um investimento mínimo por aluno à semelhança da política do FUNDEB Permanente, com o Custo Aluno Qualidade (CAQ);				
Falta de garantia do padrão mínimo de qualidade de ensino, previstos na legislação – LDB e Emenda Constitucional do atual FUNDEB;				
Dificuldades nas estratégias de financiamento dos planos e projetos com critérios e formas de transferências dos recursos, minimizando a burocracia nos procedimentos operacionais e instituições bancárias;				

Inconsistência nos repasses direto dos recursos dos vários planos e projetos e ausência de treinamentos em consonância ao planejamento escolar;				
Ausência na transparência na aplicação dos recursos, com controle social;				
Ausência e/ou pouca participação da comunidade nas decisões com o uso dos recursos em face à autonomia escolar;				
Baixa quantidade dos valores estabelecidos para repasses, em função do custo aluno qualidade;				
Quebra de estratégias no planejamento e interrupções na liberação;				
Excesso de normas e procedimentos para preenchimento dos formulários pertinentes às prestações de contas das ações agregadas.				
Interferência de ordem política por parte dos membros do Conselho escolar/UEX, comprometendo a gestão participativa e transparente do Programa.				

8. Anexo II: Mapeamento descritivo das entrevistas semiestruturadas na Região Nordeste (2022).

Foram entrevistados em profundidade atores escolares que desempenham distintas funções no ambiente escolar, que representam dimensões importantes para a condução do Programa, são eles: representantes da Unidade Executora, representantes da gestão escolar, representantes da comunidade, representantes discentes, representantes da gestão municipal/estadual da educação.

Figura 1

Estruturação dos perfis dos atores chave da pesquisa de campo.

Fonte: Elaboração própria.

A pesquisa de campo teve como entrevistados 99 atores chave, sendo 23 em João Pessoa/PB, 11 em Santa Rita/PB, 28 em Natal/RN, 10 em Macaíba/RN, 11 em Simões Filho/BA, 8 em São Luís/MA e 8 em Vargem Grande/MA. Os entrevistados têm em média, 41 anos, sendo a maioria do gênero feminino (76%). Quanto ao perfil de função que o entrevistado desempenha na comunidade escolar, verificou-se que a maioria dos entrevistados foram representantes da Unidade Executora (UEX), sendo: 55 (24 do Conselho Fiscal; 16 Presidentes da UEx; 15 Tesoureiros da UEx), na sequência aparecem os representantes da Gestão Escolar com 19 Diretores ou Coordenadores Pedagógicos da escola, depois com 13 representantes da Comunidade (pais), 5 representantes dos

discentes e por fim, 4 técnicos das Secretarias municipais/estaduais de educação (Cf. Gráfico 1, Gráfico 2).

Gráfico 1
Distribuição dos entrevistados pela UF.

Fonte: Elaboração própria, a partir de Pesquisa de Campo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 2
Distribuição dos entrevistados por especificidade na Função na comunidade escolar.

Fonte: Elaboração própria, a partir de Pesquisa de Campo CECAMPE/NE (2022).

Versão da Entrevista Semiestruturada realizada em BA, MA, PB e RN (2022)

Roteiro de Entrevista Semiestruturada

Este instrumento é para uso exclusivo dos atores chave entrevistados nas escolas selecionadas que atuam com o PDDE).

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa previamente intitulada: “O Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) na Região Nordeste Como Estratégia Para a Gestão Democrática e Para a Qualidade da Educação”, **desenvolvida** pelo Eixo Avaliação do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e a Gestão de Programas Educacionais na Região Nordeste (CECAMPE/NE), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob a coordenação geral da Profa. Dra. Adriana Diniz. A pesquisa tem como objetivo principal analisar a percepção dos atores chave das Unidades Executoras (UEX) e das escolas, em relação aos temas vinculados ao conhecimento, execução e avaliação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas ações integradas.

A pesquisa possui relevância pois irá contribuir na produção do conhecimento científico em relação à gestão do referido Programa em âmbito regional e nacional. A sua participação na pesquisa é de fundamental importância, mas será voluntária. Caso decida não participar da pesquisa nenhum prejuízo lhe será atribuído, sendo importante o esclarecimento de que os riscos da sua participação são, respectivamente, considerados mínimos, limitados à possibilidade de eventual desconforto psicológico ao responder às questões que lhe serão apresentadas. Em todas as etapas da pesquisa serão fielmente obedecidos os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que disciplina as pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. Ao todo, constam 29 questões no presente roteiro de entrevista.

Solicita-se, ainda, a sua autorização para proceder com a gravação, apresentar os resultados deste estudo em eventos científicos e/ou divulgá-los em revistas científicas, assegurando-se que o seu nome será mantido no mais absoluto sigilo por ocasião da publicação dos resultados.

Eu, _____, declaro que fui devidamente esclarecido(a) quanto ao objetivo, justificativa, riscos e benefícios da pesquisa e dou o meu consentimento para dela participar e para a publicação dos resultados.

Local e data: _____

Pesquisador(a) responsável

Participante

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome da Escola: _____

Estado (UF): _____ Município: _____

Rede de Ensino Municipal () Rede de Ensino Estadual () Rede de Ensino Privada/sem fins lucrativos (UEM) (); Não se aplica ().

Localização Espacial da Escola: Urbana () No Campo () Não se aplica ().

Etapa(s) de Educação Básica em 2021:

Educação Infantil (); Ensino Fundamental: Anos Iniciais () Anos Finais (); Ensino Médio (); Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Modalidades de Educação (2021):

Educação Especial (); Educação no Campo (); Quilombolas (); Indígenas (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Organização do tempo escolar (2021):

Turno único (); Dois turnos (); Três turnos (); Escola de tempo integral (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Total de alunos(as) matriculados em 2021:

Até 50 alunos (); de 51 a 200 alunos (); de 201 a 500 alunos (); de 501 a 1000 alunos (); de 1001 a 3000 alunos (); acima de 3.000 (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

IdeGES-PDDE em 2021:

Muito baixo (0.0 a 4.0); Baixo (4.1 a 6.0); Médio (6.1 a 8.0); Alto (8.1 a 9.0); Muito alto (9.1 a 10.0); Não tenho conhecimento (), Não se aplica ().

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO (A)

Nome do entrevistado(a): _____ Idade: _____ Gênero: _____

Nível de Instrução: Ensino fundamental (); Ensino médio (); Ensino superior (); Pós-Graduação: Especialização (); Mestrado (); Doutorado ().

Função que desempenha na comunidade escolar:

Presidente da UEX () Tesoureiro da UEX () Conselho Fiscal da UEX

Diretor ou coordenador administrativo/pedagógico da escola () Discentes () Pais (Responsável) ()

Quanto tempo trabalha na Escola?

De 1 a 5 anos (); De 6 a 10 anos (); De 11 a 15 anos (); De 16 a 19 anos (); Acima de 20 anos (); Não se aplica ().

Quanto tempo atua no Conselho Escolar/UEX?

Até 1 ano (); De 1 a 2 anos (); Acima de 2 anos (); Não se aplica ().

Questões da entrevista semiestruturada

- 1 - Há quanto tempo você está envolvido(a) com o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)?
- 2 – Na sua condição de participante do Conselho Escolar e sendo conhecedor do PDDE, poderia informar como ocorre a transferência dos recursos desse programa, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)?
- 3 – Tem conhecimento se a Unidade Executora (UEX) da escola recebe recursos de outras instituições?
- 4 – Como tem sido a participação da comunidade escolar no planejamento e execução das ações e recursos do PDDE?
- 5 – Em sua opinião, quais as maiores dificuldades encontradas pela escola para executar os recursos do PDDE?
- 6 – Como é realizado o controle dos recursos do PDDE na Escola?
- 7 – Com relação à prestação de contas, quais as maiores dificuldades encontradas pela escola?
- 8 - Como você classifica o desempenho gerencial do PDDE, considerando alto, médio ou baixo? Fale sobre possíveis causas que contribuíram para este conceito.
- 9 – Você já participou de alguma formação continuada sobre o PDDE ofertada pelo FNDE e/ou CECAMPE? Comente sobre a sua experiência.
- 10 – Como você avalia a assistência técnica (legislação, manuais, aplicativos, webinar, palestras, dentre outros), disponibilizados pelo FNDE sobre o Programa?
- 11 – Você tem sugestões de melhorias do material didático e técnico das atividades oferecidas pelo FNDE e/ou CECAMPE?
- 12 – Você tem conhecimento de todas as ações integradas do PDDE que foram adotadas na escola, como: PDDE básico; O PDDE integral, composto pelo Projeto Mais Educação; PDDE estrutura - escola acessível, água na escola, escola do campo; PDDE qualidade e suas ações: Ensino Médio Inovador; PDDE escola, Projeto Atleta na Escola, Escola Sustentável, Mais Cultura na Escola, e outras. Dentre elas, quais estão sendo executadas na escola?
- 13 – Você tem conhecimento como se dá a avaliação do Programa, por meio do Índice de Gestão Descentralizada do PDDE (IdeGES)?
- 14 – Quais são as principais dificuldades de apropriação do conhecimento (conteúdo) sobre o PDDE e as ações integradas?

15 – Os recursos do PDDE contribuem com a melhoria da infraestrutura física da escola, a aquisição de material pedagógico, permanente, tecnológicos e equipamentos? Comente a sua experiência.

16 – Os recursos do PDDE contribuem para a melhoria do rendimento escolar, ou seja, com a avaliação dos estudantes pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)? Comente a sua experiência.

17 – Você tem informação se houve reprogramação de recursos em alguma ação integrada do PDDE na escola?

18 – Quais as razões para a sua escola ter tido IdeGES alto e/ou baixo?

19 – No caso para escolas com baixo IdeGES, de que forma a gestão escolar pode melhorar esse índice?

20 – De que forma o FNDE contribui com a melhoria da gestão do PDDE na escola?

21 – De que forma a Secretaria de Educação (estadual e/ou municipal) contribui com a melhoria da gestão do PDDE na escola?

22 – Você tem conhecimento se, em algum momento, a escola esteve inadimplente junto ao FNDE? Comente sobre o assunto.

23 – Tem conhecimento se, em algum momento, a escola foi excluída do PDDE? Comente sobre o assunto.

24 - Alguma vez, você utilizou o serviço Fale Conosco do FNDE? Se utilizou, quais foram suas dúvidas?

25 – Você tem sugestões de outras estratégias para melhorar o canal de relacionamento com o FNDE?

26 – Quais são as principais ações do PDDE desenvolvidas na escola, envolvendo a participação da comunidade?

27 – Como tem sido realizada a prestação de contas dos recursos do PDDE na escola?

28 – A política de descentralização dos recursos para escola, via Unidade Executora (UEX), tem contribuído para a operacionalização das ações integradas do Programa?

29 – Poderia apontar sugestões de melhorias no funcionamento do Programa na Escola?

Agradeço a gentileza e foi muito importante a sua disponibilidade e colaboração.

9. Anexo III: Nota Técnica da Pesquisa Quantitativa do Produto 1 – Estimando o IdeGES a partir de Regressão Quantílica para Dados de Contagem.

A clássica abordagem de estatística a partir de modelos lineares de regressão pela média condicional desde muito tempo se constituíram em instrumento essencial das análises quantitativas das ciências sociais aplicadas. Contudo, as estimações ancoradas no método dos mínimos quadrados (MMQ), ou em versões mais flexíveis dessa técnica, captam o efeito da variável explicativa apenas sobre a média da distribuição amostral dos dados dessa variável dependente.

Contudo, essa limitação na estimativa aliada a rigidez dos pressupostos do MMQ, dentre eles a inexistência de heterocedasticidade nos dados a partir do qual se elaborará a modelagem estatística, exigia uma outra configuração de técnica de estimação para fazer frente ao perfil de determinados dados do mundo real. Assim, entra em cena a modelagem por regressão quantílica.

Constituindo-se uma generalização do conceito de regressão pelo MMQ, a regressão quantílica viabiliza a estimação do efeito da variável explicativa sobre a variável dependente em diferentes pontos (quantis) da distribuição amostral dos dados permitindo a identificação de informações mais amplas de possíveis nexos causais entre as variáveis, bem como de efeitos diferenciados nos diversos partes da distribuição (cf.

(Koenker & Bassett, 1978 e 1982; Koenker e Hallock, 2001).

A possibilidade de se estimar uma possível relação causal em diferentes quantis, por sua vez, flexibilizou o rígido pressuposto da inexistência de heterocedasticidade para as estimações por MMQ, aproximando o método quantílico do perfil mais realista da distribuição dos dados do mundo real. Diante dessa funcionalidade na identificação de relações causais, a técnica da regressão quantílica passou a ser amplamente utilizada nas ciências sociais.

Todavia, em grande medida sua utilização dava-se com a utilização de variáveis dependentes contínuas, mantendo-se com isso a estimação quantílica limitada a dados com distribuição linear, haja vista que a função densidade de probabilidade $f(x)$ seja contínua e positiva em $Q_y(x)$. Como destaca Godoy (2008), para contornar esta limitação, Machado e Santos-Silva (2005, 2002) elaboraram uma variável aleatória contínua relacionando-a com o quantil da contagem da variável dependente, sendo obtida mediante o recurso à uma variável auxiliar $z = y + u$, com $u \sim U(0,1)$ uniformemente distribuída no intervalo $(0,1)$.

Por uma variável de contagem ser não negativa, o seu modelo convencional baseia-se em um modelo exponencial da média condicional, do tipo $\exp(x'\beta)$. Seguindo a exposição de Cameron e Trivedi (2010, 1986), tem-se $Q_q(x)$ e $Q_q(z|x)$, onde q representa, respectivamente, determinado quantil da distribuição condicional de y e z , operacionaliza-se a exponenciação de $Q_q(z|x)$, como segue:

$$Q_q(x) = q + \exp(x'\beta_q) \quad [1]$$

Com o termo q aparecendo do lado direito da equação [1] para limitar $Q_q(x)$. Em seguida adota-se a

transformação dos quantis z utilizando y como função limite, ou seja:

$$Q_q(x) = [Q_q(x) - 1] \quad [2]$$

Onde o símbolo $[r]$ do lado direito da equação [2] representa o menor inteiro ou igual a r . Diante disto, é possível se fazer a estimação dos quantis de uma variável dependente de contagem a partir da equação geral abaixo:

$$\begin{aligned} \hat{Q}_q(x) &= [Q_q(x) - 1] = \\ &= [q + \exp \exp(x' \hat{\beta}_q) - 1] \end{aligned} \quad [3]$$

Com $\hat{\beta}_q$ correspondendo à média das replicações realizadas pelo método “jittered”.

Dada a polarização observada nas notas do Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada (IdeGES) na região Nordeste e sendo este indicador uma variável de contagem, a utilização de estimação quantílica para dados de contagem mostrou-se a opção metodológica adequada para estimar possíveis efeitos do percentual de execução dos recursos repassados do PDDE sobre o IdeGES.

Embora o percentual de execução dos valores repassados às unidades gestoras se constitua em uma das dimensões que compõem o próprio IdeGES, buscou-se com as estimações realizadas mensurar qual o efeito da taxa de execução dos recursos em diferentes pontos da distribuição dos dados desse indicador, visando observar especialmente no efeito sobre os IdeGES “Muito Baixo” e “Baixo” apresenta a mesma magnitude ou intensidades distintas a depender do quantil que se está estimando.

A escolha do percentual de execução dos recursos financeiros como variável

explicativa reside na tentativa de se mensurar, de forma indireta, o padrão administrativo das unidades gestoras das redes municipais da região Nordeste por considerar, conforme a literatura acerca da eficiência gerencial, que a não execução de recursos financeiros já disponíveis denota uma limitação operacional daquelas unidades em lidar com a dinâmica funcional do PDDE.

Referências Bibliográficas:

CAMERON, Colin A. e TRIVEDI, Pravin K. (2010). *Microeconomics: Methods and Applications*. Cambridge: Cambridge University Press.

_____. (1986). “Econometric Models Based on Count Data: comparisons and applications of some estimators and tests.” *Journal of Applied Econometrics*, vol 1, pp.: 29-53.

GODOY, Marcia Regina. (2008). *Regulação dos Planos de Saúde e Risco Moral: aplicação da regressão quantílica para dados de contagem*. Tese (Doutorado em Economia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Ciências Econômicas, Programa de Pós-Graduação em Economia, Porto Alegre-RS.

MACHADO, José A. F e SANTOS-SILVA, J. M. C. (2005). “Quantiles for Counts”. *Journal of the American Statistical Association*, vol. 100, Issue 472, pp.: 1226-1237.

MACHADO, José A. F e SANTOS-SILVA, J. M. C. (2002). *Quantiles for Count*. Centre for Microdata Methods and Practice, The Institute for Fiscal Studies. Working Paper CWP22/02.